

RELATO DE EXPERIÊNCIA: EVENTO FRONTEIRAS ACADÊMICAS DE SAÚDE FACIC

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 27/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12568520

Iago Santos Aguiar; Jheniffer Aparecida Martins Giovani; Caroline Masznak; Luiz Fernando Teixeira Soares Ribeiro; Maria Auxiliadora Andrade Pinto Ribeiro; Pamela Aparecida Diniz; Robson Bento Coutinho; Rosana Lucas de Souza Carvalho; Samira Maciel Faria; Simone Leite de Azevedo Gurgel Guida; Thiago Mendes Sansevero; Willian Leite Garcia.

RESUMO

O evento “Fronteiras Acadêmicas de Saúde” foi realizado nos dias 07 e 08 de maio de 2024, na Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo (FACIC), integrando os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física e Biomedicina. Com caráter extensionista, o evento envolveu aproximadamente 450 participantes, incluindo alunos, professores, funcionários e membros da comunidade externa. O objetivo foi promover a integração interdisciplinar, a prática acadêmica e a divulgação científica. As atividades foram planejadas e executadas no formato de palestras, mesas-redondas, exposições de stands e banners, além de jogos interativos no estilo “gincana”, todas supervisionadas por professores especializados. A metodologia aplicada mostrou-se eficaz,

com escolha sensível de conteúdos e formatos, permitindo aos alunos um sentimento de pertencimento e interesse. Desafios como a integração dos cursos, organização de grupos discentes e mobilização da estrutura do evento foram superados com apoio de docentes e funcionários. O evento impactou positivamente na prática dos alunos, conscientização sobre saúde pública, engajamento acadêmico e divulgação dos cursos. A experiência proporcionou um ambiente colaborativo e de aprendizagem mútua, destacando a importância das atividades extensionistas na formação acadêmica e profissional. O “Fronteiras Acadêmicas de Saúde” consolidou-se como uma iniciativa vital para a educação superior, humanística e voltada para a realidade social, preparando futuros profissionais para atuar de maneira integrada e consciente na sociedade. As vivências deste evento servirão como base para aprimoramentos em futuras edições, reforçando o compromisso da FACIC com a excelência acadêmica e a responsabilidade social.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Extensão universitária. Formação acadêmica. Saúde. Prática profissional

INTRODUÇÃO

O evento “Fronteiras Acadêmicas de Saúde” ocorreu nos dias 07 e 08 de maio de 2024, na Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo (FACIC). Com caráter extensionista, o evento integrou os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física e Biomedicina, promovendo atividades práticas e teóricas que fomentaram a interdisciplinaridade e a troca de conhecimentos entre os participantes. O público envolvido somou aproximadamente 450 pessoas, entre alunos, professores, funcionários e membros da comunidade externa.

As propostas de eventos na instituição partem da identificação de uma demanda ou necessidade a ser suprida, que pode ter origem no próprio grupo, na graduação, em outros espaços acadêmicos ou fora da faculdade, no espaço de atuação extensionista do grupo.

A seguir, para atender à demanda ou suprir a necessidade, a coordenação propõe uma atividade, traça os seus objetivos, define as ações que serão executadas e coordena os meios e condições de sua realização. O significado da atividade é dado pela vinculação entre os objetivos traçados e a demanda que lhe deu origem. Esse significado é objeto de constante interpretação e negociação entre os envolvidos. Mais uma vez se destaca o caráter coletivo, que envolve docentes e discentes no processo de construção.

A atividade “Fronteiras Acadêmicas de Saúde” é realizada com base em um processo horizontal e com participação ativa dos envolvidos (docentes e discentes). São estes quem propõem os temas, discutem os formatos, organizam o espaço físico, convidam palestrantes, dentre outras ações.

O princípio da indissociabilidade, está contido na proposta do evento, ao passo que aborda ensino, pesquisa e extensão. O ensino através das palestras, mesas redondas, estudos dos temas, dentre outros. A pesquisa, por meio dos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas, contato com pesquisadores e textos e relatórios que são produzidos a partir do evento. A extensão por sua vez, pelo contato com a comunidade externa a faculdade, trazendo conhecimento da população para dentro e apresentando a eles os conteúdos produzidos na academia.

No desenvolvimento do evento foram gerados os seguintes produtos acadêmicos: pôster/banners e painéis. Com a conclusão do evento, gerou-se o presente Relato de Experiência, organizado pela coordenação e professores da instituição.

OBJETIVOS

O evento teve como objetivo desenvolver atividades acadêmicas com padrões de excelência e características inovadoras, integrando os alunos dos cursos de saúde da FACIC, com os conhecimentos atuais em suas respectivas áreas. Promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Promover práticas horizontais de educação. Promover a prática

interdisciplinar. Divulgar conhecimento científico. Oferecer uma atividade cultural e formativa para a comunidade interna e externa. Facilitar a interação interpessoal dos participantes.

METODOLOGIA

O evento surgiu da identificação da demanda entre os membros dos cursos de saúde da FACIC. Em seguida, as coordenações de curso lançaram a proposta do evento, em envolvimento com os discentes. Assim, formada a comissão organizadora, composta por membros da comunidade acadêmica em geral, deram seguimento aos trâmites para a realização.

As atividades foram planejadas e executadas no formato de palestras, mesas-redondas, exposições de stands e banners, além de jogos interativos no estilo “gincana”. As atividades práticas, como a vacinação, foram supervisionadas por professores especializados.

No desenvolvimento da atividade, os participantes, membros do grupo ou não, se apropriam de conhecimentos, técnicas e/ou práticas necessárias à realização da mesma e à consecução dos seus objetivos. Essa apropriação é parte da obtenção dos meios e recursos para a realização da atividade. Também a necessidade de agir em diferentes ambientes e em relação com diferentes públicos levará à escolha e à fixação dos valores associados a essas práticas. As diversas apropriações realizadas estabelecem o processo de formação dos envolvidos e é concomitante com o desenrolar da atividade executada.

Os temas são abordados através da exposição oral e visual em auditórios, salas e corredores da IES, auxiliado por possíveis instrumentos, como slides, sonorização e outros. Em seguida, abertas a discussão com o público, puderam expor suas ideias e elucidar dúvidas, visando a participação da coletividade, minorias e a oposição de ideias para propiciar um processo democrático.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nos tempos atuais, os eventos realizados nas instituições de ensino superior têm tomado proporções cada vez maiores, com importância regional, como no exemplo aqui relatado que reúne presencialmente pessoas da região do Vale do Paraíba. A construção de conteúdos de forma organizada em encontros não rotineiros, eventos, permite o envolvimento de variados públicos e assuntos. Como destacado por Buthod e Ferreira (2012):

Ao buscar e dar visibilidade a todo esse andamento de construção, estão se desvelando os caminhos sociais, políticos e culturais e agregando valor antropológico à organização dos eventos na universidade. Desta forma, cada evento pode ser uma experiência de sucesso e se tornar uma lembrança única para seus participantes.

Nesse sentido, se afirmam os eventos como um formato social de produção e divulgação de conhecimentos, e que além de formação acadêmica, proporciona aos membros formação social e antropológica.

A formação acadêmica vai além dos conteúdos em sala de aula e livros. Compreende-se a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão como eixo para o sucesso universitário. Como resumido por Tobias (1988, p. 30): “a universidade é a sociedade que, pela investigação e pela docência, se ordena à verdade e à prestação de serviços à comunidade”. Deste modo, a participação da comunidade acadêmica em ações da tríade faz parte da própria concepção do ensino superior, por tanto, a compreensão de que os alunos devem estar inseridos continuamente nestas.

A extensão universitária permite à instituição e discentes a testarem seus conhecimentos e capacidade de transmissão e interação, para além disso, permite conhecer e compreender novas realidades através da cidadania (CORRÊA, 2003). “Concorda-se que no caso da extensão, o que percebemos é que ela produz conhecimento a partir da experiência e, assim, tem capacidade de narrar sobre o seu fazer” (CASTRO, 2004, p.14). Sob esta perspectiva, a extensão se retroalimenta, gerando novos conteúdos e conexões, que poderão ser explorados.

RECURSOS E INFRAESTRUTURA

- **Espaços Utilizados:** Hall de entrada da faculdade, corredor central e salas de aula.
- **Equipamentos:** Palco móvel, sistema de som, notebooks, projetores multimídia, macas, mesas, materiais descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Programação do Evento

07/05/2024

- Palestra sobre Segurança do Paciente.
- Atividade de zumba aberta à comunidade.
- Campanha de vacinação aberta ao público, conduzida por alunos sob supervisão docente e com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro-SP.
- Exposição de maquetes com o tema “Genética” e banners educativos sobre vitaminas.
- Workshop sobre Recursos Terapêuticos Manuais.
- Stand informativo sobre dengue.

08/05/2024

- Mesa-redonda com a Dra. Isabela Esperança sobre Medicina Integrativa.

- Simulação de Traumatismo Cranioencefálico com evolução para parada cardiorrespiratória.
- Aferição de glicemia capilar e pressão arterial.

DESAFIOS E SOLUÇÕES

- **Integração dos diversos cursos:** Foi necessário entender previamente as necessidades dos alunos e professores para adequar os conteúdos.
- **Organização dos grupos discentes para montagem dos stands:** Os docentes e funcionários ofereceram suporte para a estruturação dos stands.
- **Mobilização da estrutura do evento:** Houve locação de cadeiras, palco e som, além de uma reorganização das salas de aula para acomodar as atividades.

IMPACTOS E RESULTADOS

- **Demonstração prática do conhecimento:** Os alunos aplicaram na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
- **Conscientização sobre a importância da atividade física:** Atividades como zumba promoveram o bem-estar e a saúde.
- **Sensibilização para a importância da vacinação:** Destacou-se a relevância da vacinação para a saúde pública.
- **Engajamento dos alunos:** Houve um envolvimento ativo no desenvolvimento e participação das atividades.
- **Aprimoramento de habilidades técnicas e interdisciplinares:** O evento fortaleceu as competências dos estudantes.
- **Divulgação dos cursos da FACIC:** A visibilidade dos cursos de saúde foi amplificada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O “Fronteiras Acadêmicas de Saúde” cumpriu seus objetivos de integração, divulgação científica e prática interdisciplinar, proporcionando

uma experiência enriquecedora para alunos, professores e a comunidade. A participação ativa e a troca de conhecimentos destacaram a importância de eventos extensionistas na formação acadêmica e profissional dos estudantes de saúde.

A metodologia empregada se mostrou eficiente, ao passo que a sensibilidade na escolha dos conteúdos e formatos, junto com as adequações necessárias, trouxe aos alunos o sentimento de pertencimento e reforçaram o interesse na participação.

A prática extensionista pode ser avaliada como exitosa. A comunidade pode participar ativamente das atividades práticas e discussões teóricas, trazendo para a instituição a discussão mais atual: a necessidade das pessoas. Cabe destacar o dever que fica para os membros dos cursos envolvidos: trabalhar na busca por soluções para os problemas diários da população.

Percebeu-se que a comunidade acadêmica pode estar exposta aos conteúdos e sensibilizada com as causas. É nesta linha que se pretende caminhar para uma educação integrativa, humanística e interdisciplinar, treinando alunos e formando profissionais que olhem para a sociedade e se proponham a melhorá-la.

Quanto aos recursos, infraestrutura e programação do evento, foram ajustados à medida que as necessidades surgiram, demonstrando a resiliência do grupo. Em eventos futuros, as experiências vividas agora, permitirão o aprimoramento desde o planejamento.

Como resultado final, o “Fronteiras Acadêmicas de Saúde” revelou-se uma iniciativa crucial para o fortalecimento da formação dos alunos, evidenciando o papel vital das atividades extensionistas na consolidação de uma educação superior mais prática, humanística e voltada para a realidade social. Através da integração de diferentes áreas da saúde, o evento propiciou um ambiente colaborativo e de aprendizagem mútua, que será fundamental para a construção de futuros profissionais mais

preparados e conscientes de seu papel na sociedade. A experiência adquirida neste evento pavimenta o caminho para futuras edições ainda mais eficientes e enriquecedoras, reafirmando o compromisso da FACIC com a excelência acadêmica e a responsabilidade social.

REFERÊNCIAS

BUTHOD, Maria Anita; FERREIRA, Maria do Carmo. **Gestão de eventos na universidade: sistematizando experiências Planejamento e Gestão do Turismo**. Disponível em:

http://www.conpehtbrasil.com/dmdocuments/artigo_3.pdf.

CASTRO, L. M. C. **A universidade, a extensão universitária e a produção de conhecimentos emancipadores**. In: Reunião anual da ANPED, 27, Caxambu, 2004. Anais, 2004. Disponível em:

<http://www.anped.org.br/reunioes/27/inicio.html>.

CORRÊA, Edson José. **EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, POLÍTICA INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL. REVISTA BRASILEIRA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 12-15, jul. 2003. ISSN 2358-0399. Disponível em:

<https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RBEU/article/view/864>.

TOBIAS, José Antonio. **Universidade: formação humana e profissional**. 3. ed. Presidente Prudente: Editora da UNOEST, 1988. 64 p. INEP (Brasil).

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. **Avaliação in loco: referências no âmbito da IES**. Brasília: INEP, 2015. 290 p. v. 5. ISBN 978-85-7863-039-3.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil